

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA "TOVUSHLAR VA HARFLAR"
BO'LIMINI O'RGANISHNING MAQSAD-VAZIFALARI**

Muhabbat Jumaniyozova¹

¹UrDU Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası dotsenti

Farhodova Dilnoza²

²UrDU Ta'lim va tarbiyaviy ishlar nazariyasi
va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)
mutaxassisligi 2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7340444>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda "Tovushlar va harflar" bo'limini o'rganishning mazmun-mohiyati, maqsad hamda vazifalari ko'rsatib beriladi. Unda o'zbek tilining tovush tuzilishi va yozma nutqda tovushlarni ifodalash usullari haqidagi, ya'ni fonetik va grafik bilimlar berishning mohiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar. Boshlang'ich ta'lim, ona tili, tovush va harf, o'qish va yozish, og'zaki va yozma nutq, fonetik bilim, imloviy savodxonlik.

Annotation. This article shows the essence, purpose and tasks of studying "Sounds and letters" in elementary grades. It reveals the essence of providing phonetic and graphic knowledge about the sound structure of the Uzbek language and ways of expressing sounds in written speech.

Key words. Primary education, mother tongue, sounds and letters, reading and writing, oral and written speech, phonetic knowledge, orthographic literacy.

Аннотация. В данной статье показаны сущность, цель и задачи изучения «Звуки и буквы» в начальных классах. Раскрывается сущность предоставления фонетических и графических знаний о звуковом составе узбекского языка и способах выражения звуков в письменной речи.

Ключевые слова. Начальное образование, родной язык, звуки и буквы, чтение и письмо, устная и письменная речь, фонетические знания, орфографическая грамотность.

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim o'qish, yozish, sanash, o'quv faoliyatining asosiy malaka va ko'nikmalari, ijodiy fikrlash, o'zini-o'zi nazorat qilish uquvi, nutq va xulq - atvor madaniyati, shaxsiy gigiyena va sog'lom turmush tarzi asoslarining egallab olinishga yo'naltirilgandir. Shunga ko'ra, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning umummadaniy va axloqiy ko'nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllantirilishi lozim. Chunonchi, boshlang'ich ta'lim mazmuni o'quv fani sifatida ona tili oldiga qo'yilgan vazifalarga qarab belgilanadi. Bu vazifalar ko'p qirrali bo'lib, o'quvchilarni aqliy va nutqiy rivojlantirishga, ularning atrof-

muhit haqidagi bilimlarini kengaytirishga va axloqiy tarbiyalashga, oddiy lisoniy bilimlarni o'zlashtirishga, ongli o'qish va yozish malakalarini shakllantirishga yo'naltiriladi.

Boshlang'ich sinflar ona tili kursini o'rganishning yetakchi lisoniy tamoyili tilning barcha tomonlarini o'zaro bog'liq holda o'rganish hisoblanadi.

Boshlang'ich sinfda tilning barcha tomonlari (talaffuzi, fonetikasi, leksikasi, grammatikasi, so'z yasalishi)ni o'zaro bog'liq holda o'rganish ona tilini o'rgatishdagi yetakchi tamoyilini amalga oshirish o'quvchilar tilni murakkab, rivojlanuvchan, o'zaro bog'langan muhim tomonlarga ega bo'lgan hodisa sifatida anglab yetishlari uchun ilmiy asos yaratadi. Tilning mohiyatini bunday idrok etish hodisalarning rivojlanuvchanligi va o'zaro bog'langan qismlardan tuzilishini dialektik-materialistik tushunishga zamin bo'ladi.

Ona tili kursida beriladigan bilimlar mazmunini o'zbek tilining tovush tuzilishi va yozma nutqda tovushlarni ifodalash usullari haqidagi (fonetik va grafik); so'zlarning o'zgarishi gapda so'zlarning bog'lanishi haqidagi (grammatik, ya'ni morfologik va sintaktik); so'zning morfemik tarkibi va so'z yasalish usullari haqidagi (so'z yasalishiga doir); so'zlarning leksik-semantik guruhi haqidagi (leksikologik); o'zbek tili to'g'ri yozuv tamoyillari va tinish belgilarning ishlatilishi haqidagi (orfografik va punktuatsion) bilimlar tashkil etadi. Bu bilimlar, birinchidan, grammatik, fonetik, so'z yasalishiga oid tushunchalarda, ikkinchidan, grafik, orfografik, punktuatsion qoidalarda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, o'zbek tili kursi (fonetik, gra-fik, morfologik, sintaktik va boshqa ko'nikma va malakalarni ham o'z ichiga oladi). Shunga ko'ra boshlang'ich sinflarda o'rganish uchun tilni ongli egallashga va o'quvchilarda grafik va orfografik malakalarni shakllantirishga zamin hisoblangan bilimlar tanlangan. Fonetika va grafika sohasida o'quvchilar so'zning tovush tarkibini, unli va undosh tovushlarning o'ziga xos xususiyatlarini, so'zda tovushning ma'noni farqlashdagi ahamiyatini to'g'ri tushunishga imkon beradigan bilimlarni o'zlashtiradilar, shuningdek, ularga so'zning tovush va gra-fik shakli o'rtasidagi nisbat (bog'lanish) ni ongli aniqlash, so'zni to'g'ri yozish imkoniyati yaratiladi.

Boshlang'ich sinflar ona tili kursi 1-4-sinflarda tilning hamma tomonlari o'zaro bog'liq holda o'rganilishi hisobga olinib tuzilgan, har bir sinfda fonetika, leksika, grammatika va so'z yasalishi haqida elementar bilim beriladi. Kursning bunday qurilishi tilning barcha tomonlarini bir-biriga o'zaro ta'sir etadigan bir butun hodisa sifatida o'rganishni taqozo etadi. Tilni o'rganishga bunday yondashish ta'lim jaryonini o'quvchilar nutqini o'stirish vazifasini hal etishga yo'naltirish imkonini beradi.

Boshlang'ich sinflarda "Tovushlar va harflar" bo'limini o'rganish juda muhimdir. Zero, savod o'rgatish davrida hamda 1-sinfda fonetika va grafikaga oid mavzularni o'rganishga katta o'rin beriladi, chunki bunda o'quvchilar o'qish va yozish jarayonini egallaydilar.

Ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqni egallashlarida fonetikadan olgan bilimlarining ahamiyati katta. Buni quyidagicha ko'rsatish mumkin:

- 1) fonetik bilimga asoslangan holda 1-sinf o'quvchilari savod o'rganish davrida o'qishni va yozishni bilib oladilar;
- 2) fonetik bilim so'zni to'g'ri talaffuz qilish (tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, urg'uli bo'g'inni ajratish, orfoepik me'yorga rioya qilish) asosini tashkil etadi;
- 3) fonetik bilim morfologik va so'z yasalishiga oid bilimlar bilan birga o'quvchilarda qator orfografik malakalar (jarangsiz va jarangli undoshlarning yozilishi) shakllantirish uchun zamin bo'ladi;
- 4) fonetik bilim gapning ohangiga ko'ra to'g'ri aytish, mantiqiy u'rg'u va gap qurilishidagi pauzalarga rioya qilish uchun zarur;
- 5) so'zning tovush tomonini bilish uning ma'nosini tushunish va nutqda ongli qo'llash uchun muhimdir; hozir va hozir, atlas va atlas so'zlari ma'nosidagi farq faqat urg'u orqali ajratiladi. So'zning tovush tomonini tasavvur qilish so'zlarni talaffuzda farqlash, ayrim so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish va qo'llash uchun zarur. O'qituvchi boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan barcha fanlarga oid darslarda so'zni aniq va to'g'ri talaffuz qilish ustida doimiy ishlab boradi, shu maqsadda ko'pincha so'zning tovush tomondan tahlil qilishdan foydalanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari "Ona tili va o'qish savodxonligi" darslarida fonetik-grafik ko'nikmalar hosil qiladilar: tovushlar va harflar, unli va undosh tovushlar, jufti bor jarangli va jarangiz undoshlar, jufti yo'q jarangli va jufti yo'q jarangsiz undoshlar, so'zni bo'g'inlarga bo'lish, urg'uli bo'g'inni ajratish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Bolalar maktabga kelgunga qadar ham nutqning tovush qurilishini amaliy o'zlashtiradilar, ammo ular maxsus o'qigunlariga qadar so'zni bo'g'inlarga bo'lishni, so'zdagi tovushlarni izchil talaffuz qilishni bilmaydilar.

1-sinf o'quvchilarida so'zni to'g'ri talaffuz qilish, bo'g'inlarga bo'lish, undagi har bir tovushni tartibi bilan aniq aytish ko'nikmasini shakllantirish ustida maqsadga muvofiq ishlash, o'z navbatida, analiz, sintez, taqqoslash, guruhlash kabi aqliy mashqlarni bilib olishga, shuningdek, tovushlarning tabiati, so'z tarkibida bir-biriga ta'siri kabi ayrim elementar bilimlarni o'zlashtirishga imkon beradi.

“Tovushlar va harflar” harflar bo‘limida tovushlar va harflarga oid asosiy bilimlar o‘quvchilarning savod o‘rgatish jarayonida o‘rgangan amaliy bilimlariga asoslangan holda, 1-2-sinflarda beriladi, ularga oid ko‘nikma va malakalar hosil qilinadi. Tovushlar va harflar, unli va undosh tovushlar, ularning harfiy ifodasi; bo‘g‘in, jarangli va jarangsiz undosh tovushlar haqida tushuncha beriladi. Bolalar shu bilimlar asosida aytilishi va yozilishida farq qiladigan so‘zlar; a va o, u va i tovushli so‘zlarning aytilishi va yozilishi; so‘z oxirida kelgan jarangli b va d undoshlarning jarangsiz jufti p va t undoshi eshitilsa ham, b va d harfining yozilishi; ayrim so‘zlar oxirida kelgan d va t undoshlarining talaffuzda tushib qolishi, ammo yozuvda saqlanishi; yonma-yon kelgan ikki bir xil undoshli so‘zlarning aytilishi va yozilishini bilib oladilar.

3 va 4-sinflarda esa tovushlar va harflarga oid bilimlar, mustahkamlanadi. So‘zlarni tovush, harf tahlil qilish takomillashadi, bolalarda nutqni eshita olish qobiliyatini o‘stirishga e‘tibor kuchaytiriladi. Bular o‘z navbatida, o‘quvchilar savodxonligini oshiradi, xatosiz ko‘chirib yozish, eshitib yozish, yozganlarini mustaqil tekshirish ko‘nikmalarini o‘stiradi.

Tovushlar va harflar yuzasidan olib boriladigan ishlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining og‘zaki va yozma nutq madaniyatini o‘stirish va takomillashtirishga yo‘naltiriladi. Uning mazmuni quyidagicha bo‘ladi:

Tovushlar va harflar. Unli tovushlar va harflar; a va o, i va u, o va o‘ unliining talaffuzi va imlosi. Undosh tovushlar va ularni ifodalovchi harflar. Ayrim undosh tovushlarning talaffuzi va imlosi (d-t , b-p, z-s undoshlarining talaffuzi va imlosi), so‘z oxirida, talaffuzda tushib qoladigan d, t undoshlari. Harf birikmalari: sh, ch, ng. Alifbo: Harflarning nomi. Harflarning bosh va kichik shakllari. So‘zlarni alifbo tartibida yozish.

Tutuq belgisi (‘), uni so‘z tarkibida to‘g‘ri shakllantirish. Tutuq belgisining so‘zdagi vazifasi: o‘zidan oldingi unlining cho‘ziq aytilishiga, oldingi bo‘g‘inni keyingi bo‘g‘indan ajratib talaffuz qilinishiga xizmat qilishi.

Bo‘g‘in. So‘zlarni bo‘g‘inga bo‘lish. Bo‘g‘in ko‘chirilishi, bir unidan iborat bo‘g‘inli so‘zlarning bo‘g‘inlab ko‘chirilishi, tutuq belgili so‘zlarni, ketma – ket kelgan bir xil undoshli so‘zlarni bir yo‘ldan keyingi yo‘lga bo‘g‘inlab ko‘chirish. Harf birikmasi (sh, ch, ng) qatnashgan so‘zlarning bir yo‘ldan ikkinchi yo‘lga ko‘chirilishi.

Shuningdek, o‘quvchilarga alifbo haqida ham bilim beriladi; ularga so‘zlarni alifbo tartibida qayta tuzish, alifboning ahamiyati o‘rgatiladi.

Boshlang‘ich sinflarda yuqorida ta‘kidlangan bu bilimlarni o‘quvchilarga to‘laqonli qilib yetkazib berishda o‘qituvchi turli ish turlaridan foydalanishi

lozim. Chunki “Tovushlar va harflar” bo‘limi materiallari 1-sinf uchun yangi bilim bo‘lsa, keyingi sinflar uchun u takror bo‘lishi mumkin. Har bir sinfda bo‘lim materiallari mazmuni takomillashtirilib kengayib boriladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, boshlang‘ich sinflarda tovushlar va harflarni o‘rganish orqali o‘quvchilarning og‘zaki hamda yozma nutqi rivojlantiriladi. Shu bilan birga imloviy (orfografik) malakasi ham shakllantiriladi. Zero, to‘g‘ri yozuv malakasining shakllanishi uchun o‘quvchidan fikrlash faoliyati talab etiladi. “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darslarida biror to‘g‘ri yozuv hodisasini o‘zlashtirishi uchun o‘quv va yodda saqlashgina emas, balki analiz va sintez ham tadbiiq qiladi.

Bunda belgilangan so‘z yoki gapni yozishga kirishishdan oldin uning tarkibi va tuzilishini tahlil qilish, so‘zni to‘g‘ri talaffuz qilish, tovushlarning qanday harflar bilan ifodalanishi yuzasidan savol-javoblar o‘tkazish to‘g‘ri yozish uchun zamin hozirlaydi.

Ko‘rinadiki, “Tovushlar va harflar” bo‘limini o‘rganish orqali o‘quvchilarning orfografik malakalarini shakllantirish va ularni bosqichma-bosqich takomillashtirib borish boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshlang‘ich ta‘lim konsepsiyasi // Boshlang‘ich ta‘lim, 1998, 6-son
2. Umumiy o‘rta ta‘limning Davlat Ta‘lim Standarti va o‘quv dasturi (Boshlang‘ich ta‘lim).- Toshkent, 2017.
3. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent, “Nosir”, 2009.

